

Augmentation de données de visages 3D via le morphing tripolaire

Douha Jerbi¹, Emna Ghorbel¹, et Faouzi Ghorbel¹

École Nationale des Sciences de l'Informatique, Université de La Manouba, Laboratoire CRISTAL, GRIFT, Tunisie.

`douha.jerbi@ensi-uma.tn`

Résumé L'augmentation de données pour les surfaces 3D demeure un défi en apprentissage profond en raison de la complexité géométrique des maillages et de la sensibilité des représentations aux transformations. Les stratégies classiques (rotations, jittering, perturbations euclidiennes) introduisent une variabilité limitée et ne garantissent pas la cohérence morphologique.

Nous proposons une méthode d'augmentation intrinsèque basée sur un morphing tripolaire $SA(3)$ -équivariant. La représentation tripolaire complète et reconstructible permet d'établir une correspondance bijective sommet-à-sommet entre deux surfaces faciales d'une même classe, rendant possible une interpolation géométriquement cohérente.

Les expérimentations menées sur BU-3DFE avec PointNet++ et GNN montrent un gain significatif par rapport aux augmentations rigides et aux interpolations euclidiennes. Les résultats démontrent que l'enrichissement contrôlé du manifold intra-classe améliore nettement la généralisation en reconnaissance d'émotions 3D.

Mots clés : Augmentation intrinsèque, Visage 3D, Morphing tripolaire, $SA(3)$ -équivariance, Classification.

1 Introduction

L'apprentissage profond appliqué aux surfaces 3D nécessite généralement des volumes importants de données afin de garantir robustesse, capacité de généralisation et stabilité des modèles. Contrairement aux images 2D définies sur des grilles régulières, les surfaces 3D constituent des structures géométriques discrétisées organisées sur des variétés non euclidiennes. Leur cohérence repose sur la préservation des correspondances intrinsèques ainsi que des propriétés morphologiques globales et locales [1,2]. Cette spécificité rend les stratégies d'augmentation de données sensiblement plus complexes que dans le cadre euclidien classique.

Dans le domaine de la reconnaissance de visages 3D, diverses architectures ont été développées, incluant des approches hybrides 2D–3D [6], des réseaux opérant directement sur nuages de points tels que PointNet [7], ainsi que des réseaux de neurones sur graphes (GNN) [9]. Bien que ces modèles atteignent des performances élevées, ils demeurent fortement dépendants de bases d’apprentissage volumineuses, ce qui limite leur déploiement dans des contextes où les données annotées sont rares ou coûteuses à acquérir.

Afin de réduire cette dépendance, plusieurs stratégies d’augmentation 3D ont été proposées. Les approches les plus répandues reposent sur des transformations rigides, des perturbations locales ou des interpolations. Toutefois, ces méthodes ne prennent pas explicitement en compte la variabilité morphologique intrinsèque des surfaces et peuvent introduire des déformations géométriquement incohérentes, altérant la structure sémantique des formes.

Dans ce contexte, nous proposons une méthode d’augmentation non linéaire fondée sur le morphing intra-classe entre deux surfaces faciales 3D. Notre approche s’appuie sur la représentation tripolaire invariante introduite dans [5] et étendue dans des travaux récents [3,4]. Cette représentation, complète, stable et reconstrucible, permet l’établissement d’une correspondance dense et intrinsèquement cohérente entre surfaces, condition essentielle pour un morphing visage sémantiquement pertinent.

Les expérimentations menées sur la classification des émotions faciales 3D montrent que l’approche proposée enrichit la variabilité géométrique des données d’apprentissage et conduit à une amélioration significative des performances de classification par rapport aux méthodes d’augmentation classiques.

2 Approche proposée

Cette section présente la méthode d’augmentation basée sur le morphing tripolaire ainsi que le pipeline global associé.

2.1 Méthode de morphing basée sur la représentation tripolaire.

Soient deux surfaces 3D \mathcal{S}_1 et \mathcal{S}_2 et leurs représentations tripolaires $\mathcal{M}_3^{v_{\max}}(\mathcal{S}_1)$ et $\mathcal{M}_3^{v_{\max}}(\mathcal{S}_2)$, définies comme des ensembles de courbes de niveau \mathcal{C}^{v_j} associées au

potentiel géodésique total $\mathcal{U}_3 = \mathcal{U}_{r_1} + \mathcal{U}_{r_2} + \mathcal{U}_{r_3}$. Pour chaque niveau v_j , un point de départ $p_G^{v_j}$ est sélectionné de manière cohérente à partir d'un critère de courbure maximale,

$$p_G^{v_0} = \arg \max_{r_i} K_{\max}(r_i), \quad p_G^{v_j} = \arg \min_{p \in \mathcal{C}^{v_j}} \|p - p_G^{v_{j-1}}\|_2.$$

L'ensemble structuré $\mathcal{P}_G = \{p_G^{v_j}\}_{j=1}^{v_{\max}}$ forme un sous-nuage utilisé pour estimer une transformation affine (\mathbf{A}, \mathbf{b}) par minimisation des moindres carrés :

$$(\hat{\mathbf{A}}, \hat{\mathbf{b}}) = \arg \min_{(\mathbf{A}, \mathbf{b})} \|\mathbf{A}\mathcal{P}_G + \mathbf{b} - \mathcal{P}'_G\|_2^2,$$

dont la solution analytique est donnée par la pseudo-inverse :

$$\mathbf{u} = (\mathbf{D}^T \mathbf{D})^{-1} \mathbf{D}^T \mathbf{y}.$$

La transformation estimée est ensuite appliquée à l'ensemble du nuage tripolaire. Une correspondance locale est assurée pour chaque niveau v_j en conservant les points satisfaisant

$$\|\hat{p}_i - p_k\|_2 \leq \eta,$$

ce qui produit deux représentations compatibles \mathcal{P}^* et \mathcal{P}'^* . Le morphing est alors défini par interpolation linéaire :

$$\mathcal{P}_t = (1 - t)\mathcal{P}^* + t\mathcal{P}'^*, \quad t \in [0, 1],$$

générant une famille continue de modèles intermédiaires, qui sont finalement reconstruits par triangulation.

La Figure 1 illustre un exemple de surfaces intermédiaires générées par morphing tripolaire. Les transitions sont progressives, sans artefacts topologiques ni effet de contraction géométrique.

2.2 Pipeline d'augmentation basé sur le morphing tripolaire

Notre méthode d'augmentation repose sur l'application du morphing tripolaire entre deux visages appartenant à la même classe, c'est-à-dire présentant la même identité et la même émotion, mais avec des intensités différentes. Les étapes du pipeline sont les suivantes :

FIGURE 1. Séquence de morphing tripolaire intra-classe pour une même émotion. Les formes intermédiaires conservent la cohérence géométrique et les caractéristiques identitaires.

FIGURE 2. Pipeline d’augmentation par morphing tripolaire : (a) Exemples de maillages de la base de données, (b) Sélection des modèles intra-classes source et cible, (c) Reparamétrisation tripolaire optimale pour la mise en correspondance, (d) Interpolation linéaire dans le domaine tripolaire pour $t \in [0, 1]$, (e) Reconstruction des maillages aux instants $t = 0$ et $t = 1$, (f) Nouvel ensemble de données augmenté.

- (1) Sélection de deux modèles faciaux \mathcal{S}_1 et \mathcal{S}_2 correspondant à la même expression avec des niveaux d’intensité distincts.
- (2) Extraction de leurs représentations tripolaires respectives.
- (3) Application du morphing tripolaire (voir section 2.1).
- (4) Enregistrement des nouveaux modèles synthétiques obtenus dans l’ensemble d’apprentissage, permettant ainsi de densifier la base de données avec des visages morphologiquement cohérents et réalistes. La Figure 2 illustre le pipeline complet.

3 Expérimentations

Cette section décrit le protocole expérimental pour la classification des émotions faciales 3D et la comparaison avec des stratégies d’augmentation existantes.

3.1 Base de données et protocole

Les expérimentations utilisent la base BU-3DFE [10] avec 100 individus et environ 2500 sommets par maillage. La tâche consiste en une **classification multi-classes des émotions** (anger, disgust, fear, happiness, sadness, surprise).

Le protocole est *subject-independent* : 70% des sujets pour l’entraînement, 10% pour la validation et 20% pour le test. Les morphings sont générés uniquement intra-sujet et intra-émotion pour éviter toute fuite d’identité.

Quatre configurations ont été évaluées : la baseline sans augmentation, l’augmentation rigide (rotations, translations, mise à l’échelle et jittering) [8], l’interpolation euclidienne PointMixUp (mélange linéaire de nuages de points) [11], et le morphing tripolaire proposé, basé sur une interpolation intrinsèque SA(3)-équivalente.

Les architectures testées sont PointNet++ [7] et GNN [9], optimisées avec la cross-entropy. Les performances sont mesurées en exactitude globale (%).

3.2 Résultats

TABLE 1. Comparaison des stratégies d’augmentation pour la classification des émotions sur BU-3DFE.

Architectures	Sans aug.	Aug. Rigide	PointMixUp	Aug. Morphing
PointNet++	61.3%	74.5%	65.1%	89.6%
GNN	41.8%	65.2%	60.3%	84.2%

Les transformations rigides améliorent la robustesse aux poses mais n’ajoutent pas de variabilité faciale significative. PointMixUp [11] régularise légèrement la généralisation, mais peut introduire des distorsions locales. Le morphing tripolaire préserve les correspondances sommet-à-sommet, enrichit la variabilité intra-classe et améliore significativement la performance sur les deux architectures.

4 Conclusion

Dans ce travail, nous proposons une méthode d’augmentation de données pour les visages surfacique basée sur le morphing tripolaire SA(3)-équivariant. Contrairement aux approches classiques, notre méthode génère des déformations non linéaires tout en préservant la cohérence sémantique et morphologique des surfaces. Les expérimentations menées avec les architectures PointNet++ et GNN montrent une amélioration significative de la classification des émotions sur la base BU-3DFE, confirmant l’efficacité de l’augmentation intrinsèque pour enrichir la variabilité intra-classe et améliorer la généralisation. Dans les travaux futurs, cette approche pourra être étendue à l’augmentation de données pour d’autres types d’objets 3D.

Références

1. M. Bronstein, J. Bruna, Y. LeCun, A. Szlam, and P. Vandergheynst. *Geometric Deep Learning*. IEEE Signal Processing Magazine, 2017.
2. Yulan Guo et al. Deep learning for 3d point clouds : A survey. *IEEE TPAMI*, 2020.
3. Douha Jerbi, Emna Ghorbel, Majdi Jribi, and Faouzi Ghorbel. Reconstruction de modèle 3d à partir de la représentation Équivariante tripolaire. In *Traitement et Analyse de l’Information : Méthodes et Applications (TAIMA)*, Hammamet, Tunisia, 2023.
4. Douha Jerbi, Emna Ghorbel, Majdi Jribi, and Faouzi Ghorbel. 3d model reconstruction from the equivariant resampled three-polar representation. In *17th International Conference on Advanced Visual Interfaces (AVI)*, Arenzano (Genoa), Italy, 2024.
5. Majdi Jribi and Faouzi Ghorbel. A stable and invariant three-polar surface representation : Application to 3d face description. In *WSCG 2014 : Proceedings of the 22nd International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision*, pages 185–192, 2014.
6. A. Mian. An efficient multimodal 2d-3d hybrid approach to automatic face recognition. *IEEE TPAMI*, 2008.
7. Charles R. Qi et al. Pointnet : Deep learning on point sets. In *CVPR*, 2017.
8. Aman Singh et al. A comprehensive survey on 3d data augmentation for deep learning. In *Proceedings of ICCV Workshops*, 2023.
9. Yue Wang et al. Dynamic graph cnn for learning on point clouds. In *TOG*, 2019.
10. Y. Yin, X. Wei, Y. Sun, J. Wang, and M. Rosato. Bu-3dfe : 3d facial expression database. Database available online, 2006. http://www.cs.binghamton.edu/~lijun/Research/3DFE/3DFE_Analysis.html.
11. Yiru Zhang et al. Pointmixup : Augmentation for point cloud classification. In *NeurIPS Workshop on 3D Vision*, 2020.